

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º C
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**GABRIEL SILVA DE LIMA
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA
HELENA GRASIELE APRIGIO DE LIMA**

**COMBATE E SENSIBILIZAÇÃO POR MEIO DE PLATAFORMA VIRTUAL AO
CAPACITISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.**

**EXTREMOZ/RN
2024**

GABRIEL SILVA DE LIMA
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA
HELENA GRASIELE APRIGIO DE LIMA

COMBATE E SENSIBILIZAÇÃO POR MEIO DE UMA PLATAFORMA VIRTUAL
AO CAPACITISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Maria helena BC\ Nancy
francisca

EXTREMOZ/RN

2024
GABRIEL SILVA DE LIMA
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA
HELENA GRASIELE APRIGIO DE LIMA

COMBATE E SENSIBILIZAÇÃO AO CAPACITISMO NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Maria Helena B C Diógenes

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Fulano de Tal dos Anzóis, M.e – Presidente
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Ciclano de Tal dos Anzóis, M.a – Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Beltrano de Tal dos Anzóis, Dr.(a) Examinador(a)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Dedicamos este trabalho primeiramente a Deus; sem ele não teríamos capacidade para desenvolver este trabalho, dedicamos também a nossa orientadora Maria Helena e coorientador Dayvison Rodolfo ,que sem eles não conseguiríamos concluir essa difícil tarefa. Foi pensando nas pessoas que executamos este projeto, por isso dedicamos este trabalho a todos aqueles a quem esta pesquisa possa ajudar de alguma forma.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos em primeiro lugar, a Deus, que fez com que nossos objetivos fossem alcançados, por todos esses anos em que estudamos, agradecemos também a professora Maria helena por ter sido uma ótima orientadora que ajudou a melhorarmos no desempenho de nosso trabalho e agradecemos a todos aqueles que contribuíram, de alguma forma, para a realização deste trabalho, além disso somos gratos aos nossos colegas de curso, com os quais convivemos por todos esses 3 anos de curso nesta instituição.

A epígrafe citada deve ser referente ao tema do trabalho, faz-se necessário apresentar autor (ano, página) e constar na lista de referências. É inserida na parte inferior direita da folha e, não deve conter título (Epígrafe) e nem indicativo numérico

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
3. REFERENCIAL TEÓRICO	9
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
REFERÊNCIAS	10

Combate e sensibilização por meio de uma plataforma virtual ao capacitismo no Estado do Rio Grande do Norte

RESUMO

Este trabalho aborda o combate e a sensibilização do capacitismo no estado do Rio Grande do Norte por meio da confecção de uma plataforma virtual onde será trabalhado sobre o capacitismo, sensibilizar sobre as leis e os desrespeito que as pessoas deficiente passam no dia a dia. Sendo essas pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. A iniciativa não é apenas conscientizar,mas também promover mudanças culturais que combatam o capacitismo.

Ex.: Este trabalho aborda/trata de/busca... Tal assunto...

Palavras-chave: capacitismo, combate ao capacitismo, preconceito, inclusão social, linguagens,sensibilizar.

1 INTRODUÇÃO

A assembleia legislativa do Rio Grande do Norte (RN) fez uma audiência pública contra o capacitismo, no dia 12 de junho, a casa foi a primeira a lançar o tema sobre o capacitismo com devida grandeza, dando a sugestão sobre a importância de respeitar as Pessoas com Deficiência (PCD).

Na sociedade desde a antiguidade, pessoas com deficiência sofrem preconceito e discriminação, sendo um fenômeno histórico global que assumiu várias formas, este preconceito é visto em vários períodos da história como exemplo: na grécia e em roma crianças era abandonadas ou mortas, e em roma eram considerados como “monstruosidades”, na idade média a igreja sendo a possuidora da razão via a deficiência como um castigo divino e pessoas com deficiência eram consideradas como “possuidas pelo demonio” dentre outros momentos ao longo da história da humanidade onde as pessoas deficientes sofreram do capacitismo, no atual século XXI a remoção social e a falta de alcance são pontos chaves do que precisamos melhorar, e ver no que podemos continuar nesses pontos que ainda estão em desenvolvimento no

RN, como, desenvolver políticas públicas para pessoas com deficiência, cotas nas universidades e espaços no mercado de trabalho, esses pontos são causas que precisam ser melhoradas.

O capacitismo sendo “uma rede de crenças, e processos e práticas que produzem um determinado tipo de corpo (sendo o padrão corporal) que é projetado como perfeito, portanto, essencialmente e totalmente humano, a deficiência é então moldada como estado diminuído do ser humano” (Campbell, 2001, p.44),

Segundo Fiona Kumari o capacitismo está para o segmento da pessoa com deficiência assim como o racismo está para pessoas negras ou o machismo para as mulheres.

Nessa forma de preconceito é a representação de uma pessoa que tem do nascimento ou por acidente uma deficiência, esta pessoa é vista como “menos que” outras pessoas que não possuem uma deficiência. A Organização das Nações Unidas (ONU) teve uma convenção sobre os direitos de PCD em 2009, no Brasil existe a Lei Brasileira de Pessoas com Deficiência, Lei n.13.146, de 06 de julho de 2015 (LBI) uma pessoa PCD tem várias dificuldades na convivência com a sociedade.

Assim, tendo dificuldade com a infraestrutura como exemplo não haver rampas para pessoas que dependem de cadeiras de rodas para a acesso a locais públicos, como outro exemplo é a falta de acessibilidade para pessoas que são deficientes visuais, existe também a falta de transporte público adaptado e a falta de comunicação para pessoas surdas, e dentre outros problemas enfrentados por pessoas com deficiência (9º Apresentação semana de saúde mental UFMG Realizado de 17 a 21 de maio).

O capacitismo materializa-se por meio de atitudes preconceituosas com pessoas com deficiência mental ou até mesmo físico. O capacitismo pode ser evitado quebrando as barreiras que as pessoas sem deficiência colocam nas pessoas deficientes. Essas barreiras são a falta de respeito com os deficientes, os comportamentos preconceituosos que impedem o convívio e a aceitação de pessoas com deficiência na sociedade.

O capacitismo na sociedade está associado à proposição de que existe um padrão ideal, e que a fuga desse padrão torna uma pessoa deficiente menos capaz para as atividades sociais. O capacitismo ele é um assunto importante a ser estudado, por muitos não saber o'que é o capacitismo, usar

frases e linguagem no dia a dia capacitista e desrespeitosa, que muitos das pessoas levam isso como “brincadeira” mais e um assunto sério a se rever, e que deve ser um assunto a ser mais reconhecido na nossa sociedade.

Este projeto tem como objetivo a confecção de um site de sensibilizar e combater a prática do capacitismo no Estado do Rio Grande do Norte, por meio de métodos de ensinamento e contextualização sobre o preconceito presente dentro da sociedade, com a variedade de informações que serão demonstradas dentro do site .

Mas não é só no estado do Rio Grande do Norte que este acontecimento vem a ser recorrente, mas em todo o país este preconceito ocorre de forma ampla, mas a proposta do site e visando apenas estado do RN onde não existe a conscientização de que o capacitismo é crime pelo (Art nº 88 da lei nº 13.146, de 06 julho de 2015). As propostas do site e:

- Desenvolver por meio da linguagem de hipermarcação de texto HTML, estilizado com CSS e as linguagens de programação JAVASCRIPT e SQL.
- A disseminação das informações dos ensinamentos das leis que protegem e ajudam pessoas com deficiência(PCD).
- Enfocar as formas de combater e sensibilizar sobre o capacitismo .

O site não só irá trazer informações, mas tem o intuito de sensibilizar as pessoas de tais atos que o capacitismo prega, mas também ajudará as pessoas que sofrem o desrespeito e a falta de inclusão na sociedade, ajudará também em escolas a ensinar e educar crianças sobre o capacitismo e impedir que nas próximas gerações haja o desrespeito e a não aceitação de pessoas com deficiência(PCD).

2. METODOLOGIA

Nesta pesquisa será estudado a situação do capacitismo no estado do Rio Grande do Norte onde será investigado por meio de uma pesquisa de campo (pesquisa aplicada), na qual serão entrevistadas várias pessoas para ter a noção da situação para opinarem sobre as Pessoas com Deficiência (PcD). No qual, no *site* iremos ensinar as leis, frases capacitistas que muitos usam no dia

a dia, também encaminharemos vídeo aulas sobre o capacitismo e suas variações, e meios de denúncia para casos capacitistas. Ainda no site terá um cadastro para os usuários que desejam aprender por meio das vídeo-aulas e artigos presentes no site de combate ao capacitismo.

A criação do *site* vai ser por meio da utilização do HTML em conjunto com CSS, e vídeos de relatos de pessoas com deficiência, em que irão falar sobre as situações capacitistas que elas vivem no dia a dia e que afetam a autoestima e saúde emocional de cada uma delas. O *site* irá ter também aulas onde ajudaram os pais na educação de seus filhos para não ocorrer o capacitismo da parte dessas crianças, sendo essa educação em casa ou até mesmo nas escolas, uma das nossas pesquisas será uma pesquisa quantitativa, que será produzido um gráfico resultando a média populacional de pessoas com deficiência.

A outra fonte de pesquisa que usaremos no site e a pesquisa explicativa onde explicaremos sobre os motivos e as razões do tema (capacitismo), outro assunto que iremos falar no site e sobre a inclusão social que é um conjunto de ações que garante a participação igualitária de todas as pessoas na sociedade, independente da classe social, sendo ela de condições físicas, da educação com deficiências, orientação sexual, entre outros aspectos, a inclusão social serve para todos ter igualdade na sociedade, por meio da área da educação, saúde, trabalho e outros recursos necessários para subir suas necessidades, tendo que erradicar as barreiras sociais, sendo ela contra o racismo, desigualdade de gênero, hiatos de classe e deficiência física e mental.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

O capacitismo é um assunto enraizado dentro da sociedade passando despercebido como brincadeiras e falta de respeito, que pode se manifestar de diferentes maneiras, uma delas e no ambiente escolar, um assunto que é pouco abordado nas escolas, outro tópico pouco abordado na sociedade sobre o capacitismo e a falta de acessibilidade para pessoas deficientes embora a acessibilidade seja garantida por lei no Brasil o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015):, às pessoas com mobilidade reduzida (deficiência locomotiva, gestantes, idosos e obesos), enfrentam diversos desafios. Problemas com o transporte público, em casa e

dificuldade na hora de conseguir um emprego são alguns exemplos de obstáculos. E o último tópico e a inclusão social, a inclusão social envolve todas as ações tomadas para integrar grupos marginalizados, como homossexuais, negros e pessoas com deficiência, no meio social.

3.1 O CAPACITISMO NO AMBIENTE ESCOLAR

Como em todas as esferas sociais, o capacitismo está presente também no ambiente escolar, onde se manifesta de diferentes maneiras e modos. Segundo Mariana Rosa, ele ocorre desde a negação da matrícula, crime previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015 —, devido ao entendimento de que existem estudantes que estão mais aptos ou que são mais capazes de serem escolarizados do que outros. (Mariana Rosa,ativista que é mestranda em Educação pela Universidade de São Paulo (USP),pessoa com deficiência e mãe de uma criança com deficiência).

O capacitismo é um assunto relativamente novo, mas que sempre esteve presente entre a gente, ele é praticado diariamente sem ser percebido e, na maioria das vezes, mesmo não sendo entendido afeta muitas pessoas. O capacitismo nas escolas é um assunto pouco abordado, é fundamental ensinar às crianças a respeitar e conviver com as diferenças, mostrando a elas que o capacitismo é uma prática inaceitável e que não deve ser reproduzida. Como proposta, a educação inclusiva realiza a integração de pessoas com deficiência no processo educativo nas escolas regulares.

O acesso aos serviços e aos recursos pedagógicos de acessibilidade nas escolas regulares elimina a discriminação e a segregação. A educação inclusiva parte da premissa de que a educação é um direito de todos, de acordo com a constituição federal, e tem como base a Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (Lei nº 13.146/2015), que requer a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação. (Praticando a educação inclusiva como:combater o capacitismo nas escolas.Redação blog do EAD,jun,2024).

A escola quebra padrões ao proporcionar espaços de conhecimento, em que convivem umas com as outras, a partir de suas diferenças e não apesar delas. Ou seja, um convívio na diversidade, e a experiência de conviver com pessoas diferentes das outras, com modos de se locomover diferente dos outros, maneiras de se expressar diversas e entre outros. Isso faz com que possamos compreender melhor essas pessoas que são mal interpretadas. Mariana Rosa, autora do livro “Como educar crianças anti capacitistas” (Rosa Mariana, 2023).

Para combater o capacitismo no ambiente escolar é preciso reformular o conceito de normal, desapegar dos padrões da sociedade que geram preconceito e discriminação e entender que todos somos diferentes de algumas formas, mas que isso não deve ser um motivo para a exclusão. É fundamental ensinar às crianças a respeitar e conviver com as diferenças, mostrando a elas que o capacitismo é um comportamento inaceitável que não deve ser produzido.

3.2 FALTA DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS DEFICIENTES

No estado do RN existe a falta de acessibilidade em muitos fatores onde existe a desconsideração com pessoas com deficiência (PCD) os problemas de acessibilidade e na parte de conseguir emprego onde seja adaptado às condições da deficiência desta pessoa, também se encaixa na falta de acessibilidade de ambientes públicos para deficientes mas também na falta de infraestrutura adaptada para pessoas com deficiência (PCD), como exemplo, a falta de rampas para cadeirantes e falta de sinalização em locais públicos para pessoas com deficiência visual e auditiva.

O significado de acessibilidade de acordo com o dicionário, vem de se tornar acessível, facilitar o acesso a um lugar. Ou seja a acessibilidade para pessoas com deficiência e tornar o ambiente em que convive acessível e melhor para locomoção no caso de cadeirantes, a implementação de sinalização sonora para deficientes visuais e a sinalização por meio de placas e a comunicação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para pessoas surdas e deficientes auditivos.

Os problemas mais enfrentados por pessoas deficientes são a falta de transportes públicos adaptados, a alta taxa de desemprego pela falta de empregos aptos para deficientes, preconceito e discriminação por pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência. A estigmatização social com o preconceito e a discriminação mostra como se uma deficiência fosse um problema, uma pessoa deficiente tem a sofrer pelas barreiras de acesso a educação por meio da falta de aceitação de estudantes deficientes ainda pelo estigma da desconsideração de não ser aceito na sociedade. De acordo com os acadêmicos Jackeline Alves e Guilherme Henrique.

É reconhecida a necessidade de contornar as dificuldades e pensar em mecanismos para melhorar a mobilidade nos serviços de saúde, garantindo o cumprimento da lei, e uma das maneiras de melhoria é por meio da ampliação da divulgação de ações que incluam os deficientes no cotidiano (Alves; Henrique, 2021).

O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, aponta 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. O Rio Grande do Norte é um dos Estados brasileiros com o maior índice de pessoas com um ou mais tipos de deficiência (visual, motora, auditiva e/ou mental/intelectual). No total, são 882.022 potiguares portadores de pelo menos um destes problemas.

O índice corresponde a 27,8% do total da população e é o mesmo da Paraíba, conforme dados do Censo 2010. Além dos percentual relacionado ao número de pessoas com algum tipo de deficiência, o órgão federal divulgou números que dizem respeito à imigração, nupcialidade (casamentos, divórcios, relações estáveis), fecundidade (número de filhos por família) e mortalidade infantil, educação, trabalho, rendimento, deslocamento e domicílios. A maioria deles apresentou significativa melhora quando comparados com os percentuais obtidos no Censo Demográfico do ano 2000.

3.3 INCLUSÃO SOCIAL

De acordo com a Unesp (2023), a Inclusão social é um grupo de situações que permite a comunicação justa de todas as pessoas nas comunidades, nos demais casos, os grupos sociais que menos precisam ter suas exigências respeitadas e alcançados como propulsoras de mudança na comunidade, para comunicar a tudo e a todos, estão as pessoas com deficiência PcD.

Nessa perspectiva, a inclusão social tem o propósito de eliminar os obstáculos exigidos pela forma como a comunidade se ajustou ao longo do tempo, ou seja, exigir a regeneração social para que, caso as PcD realizem com permanência e soberania os mesmos direitos das pessoas sem deficiência.

A partir de Silveira *et al* (2011) acredita-se que, de maneira mais esquecidas e aparentemente afastado forem as condições específicas e sociais das PcD, maiores serão as promessas de formação do medo nos relacionamentos entre pessoas com deficiência, a proximidade de uns com os outros e o seu diálogo motivam a afirmação do outro como cidadãos, e é esse o ponto que esclarece a exigência e dimensão da inclusão social para todos.

O recente conhecimento de parte dos cidadãos sobre a imensa e difícil questão da inclusão social tem sido geradora do crescente número de pesquisa e procedimento, cada um da sua forma, trabalhando em diferentes visões de muitas maneiras.

Segundo Gonzaga *et al* (2023) o trabalho trata algumas características fundamentais para a real inclusão social de PcD, a exemplo de ajustes que querem a entrada, o projeto é aumentar o esclarecimento sobre esses aspectos pessoais as quais todas as pessoas estão sujeitas e que tem direito de ter seus contratemplos, o impacto desfavorável levado pelo olhar de ternura direcionado às (PcD) e o mérito da simplicidade de processo é desobrigado, a nobreza da pessoa humana é sem diferenças cruciais na inclusão social das PcD.

3.4 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

HTML não é considerada como uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de marcação de hipertexto utilizada bastante em bases de sites tanto simples como em sites mais complexos, tendo base junto com a

linguagem de estilo css, nesse sentido, pessoas que desejam avançar no mundo de desenvolvimento full stack devem conhecer bem o que é HTML, as tags do HTML e a estrutura HTML.

O "Hipertexto" refere-se aos *links* que conectam páginas da Web entre si, seja dentro de um único site ou entre sites. Links são um aspecto fundamental da web, ao carregar conteúdo na Internet e vinculá-lo a páginas criadas por outras pessoas, você se torna um participante ativo na world wide web. A linguagem de estilo css (Cascading Style Sheet, ou Folha de Estilo em Cascatas) é a base da personalização da estrutura de sites, podendo trabalhar em conjunto com a linguagem de programação sendo python, javascript e PHP dentro do html. A linguagem de programação JavaScript é destinada para o back-end 1 e front-end 2 ela foi criada em 1996 pelo programador de computadores, Brendan Eich, o qual na época era um desenvolvedor na Netscape. A linguagem JavaScript foi desenvolvida com o objetivo, rodar no lado do cliente, ou seja, a interpretação e funcionamento da linguagem dependem de funcionalidades hospedadas no navegador do usuário. Isso é possível porque existe um interpretador JavaScript hospedado no navegador (SILVA, 2010).

A linguagem SQL serve para organizar dados e é a sigla de Structured Query Language, que em português tem como significado Linguagem de Consulta Estruturada. É uma linguagem de programação ao qual permite gerenciar, consultar e manipular dados em bancos de dados relacionais. A várias formas de entrelaçar o sql com os dados utilizados na pesquisa por meio de tabelas e armazenamentos de informações e dados coletados para informar sobre alguma estatística, no sql tem como base na organização por meio de entidades, atributos que por Ramez Elmasri são representados como:

Entidade representa um objeto ou conceito do mundo real, como um funcionário ou um projeto do minimundo que é descrito no banco de dados. Um atributo representa alguma propriedade de interesse que descreve melhor uma entidade como nome ou salário do funcionário. Um relacionamento entre duas ou mais entidades representa uma associação entre elas. (ELMASRI et al., 2011, p. 19)

de forma que o dados coletados e organizados dentro do sql seja utilizados para coletar e armazenar dados de um usuários que se cadastre ou faça login em uma plataforma digital, assim se formando uma tabela de organização de dados de um usuário dentro desta plataforma assim facilitando ao administradores a saberem que são os Desfrutadores do serviço da plataforma.

dando continuidade, no projeto do website foi realizado a utilização da linguagem de marcação de hipertexto HTML com o css para organizar o estilo do website, tendo uma base simples e básica, mas de funcionalidade ótima de ser trabalhada.

imagem:1 HTML e CSS


```
3 <head>
9 <style>
17 header {
8 <link rel="stylesheet" href="style.css" > <!-- Link para arquivo CSS externo -->
9 <style>
10 body {
11     font-family: Amatic SC, sans-serif;
12     margin: 0;
13     padding: 0;
14     background-color: #FFFFFF;
15 }
16
17 header {
18     background-color: #25813D;
19     color: white;
20     padding: 30px;
21     display: flex;
22     justify-content: space-between;
23     align-items: center;
24 }
25
26 header img {
27     max-width: 100px;
28     margin-right: 20px;
29 }
30
31 .header-title {
32     flex-grow: 1;
33     text-align: center;
34 }
35
36 .nav-cadastro {
37     display: flex;
```

com a utilização da linguagem de programação SQL sigla para Structured

Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada, servindo para a entrelaçamento de informações dos usuários tendo finalidade de organizar e armazenar as informações e dados pessoais dos usuários, de forma que os dados não fiquem soltos dentro do código ou o usuário não consiga utilizar e acessar a eles.

imagem:2 sql

```
1 CREATE TABLE usuarios (  
2     id SERIAL PRIMARY KEY,           -- Identificador único para cada usuário  
3     nome VARCHAR(100) NOT NULL,      -- Nome do usuário (máximo 100 caracteres)  
4     email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, -- Email do usuário (único, máximo 100 caracteres)  
5     senha VARCHAR(100) NOT NULL      -- Senha do usuário (máximo 100 caracteres)  
6 );  
7  
8 -- Inserindo um registro na tabela  
9 INSERT INTO usuarios (nome, email, senha) VALUES  
10 ('gabriel silva de lima', 'hysbeniagabriel856@email.com', 'g@br1el');
```

tendo também a utilização das linguagens de programação em javascript junto a python para entrelaçamento entre as páginas guiando da área de cadastro e login ligando a página principal do website, bem como também tem a utilidade na parte da organização de dados de usuário onde confere a autenticidade dessas informações ao website, a fim de ter a ampla garantia de segurança das informações dos usuários .

imagem:3 javascript e python

```
D: > atividades > site tcc > <> site de combate ao capacitismo.html > ...
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
9 <style>
78 </style>
79 <script>
80     function carregarUsuario() {
81         var nomeUsuario = localStorage.getItem("nomeUsuario");
82         var emailUsuario = localStorage.getItem("emailUsuario");
83
84         if (nomeUsuario && emailUsuario) {
85             document.getElementById("userName").textContent = "Bem-vindo, " + nomeUsuario;
86             document.getElementById("userEmail").textContent = emailUsuario;
87             document.querySelector(".nav-cadastro").style.display = "none";
88             document.querySelector(".user-info").style.display = "flex";
89         }
90     }
91
92     function logout() {
93         localStorage.removeItem("nomeUsuario");
94         localStorage.removeItem("emailUsuario");
95         window.location.reload(); // Recarrega a página após o logout
96     }
97 </script>
98 </head>
99 <body onload="carregarUsuario()">
100
101 <header>
102     
103     <div class="header-title">
104         <h1>Site de combate e sensibilização contra o capacitismo</h1>
105     </div>
106     <div class="nav-cadastro">
```

com as funcionalidades do website sendo de sensibilizar e divulgar sobre o combate do capacitismo e quão prejudicial pode ser dentro do estado do Rio Grande Do Norte, tendo ampla distribuição de ajuda e de divulgação de dados que informam e ensinam a combater este repúdio, onde o website mostrará que o capacitismo não é tratado com importância, ocorrendo de não se dar importância ao combate desse preconceito.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Recapitulando, a pesquisa foi conduzida por meio de um formulário do google forms a qual foi divulgado, onde foi coletado dados e informações sobre

aos que responderam ao formulário acham do capacitismo, tendo a pesquisa ter sido feita dentro do ambiente do centro estadual de educação profissional Hélio Xavier De Vasconcelos, houve a coleta de dados com os entrevistados, cujo os resultados auxiliou no entendimento sobre o capacitismo na referida Instituição. Conforme demonstram os quadros do gráfico a seguir:

Gráfico:1

Título: Você sabe o que é o capacitismo?

Fonte:elaborado pelos autores(2024)

O gráfico mostrado foi realizado por meio de uma pesquisa onde houve uma diferença ampla entre as respostas, com 58,8% das perguntas respondidas afirmaram que possuem conhecimento sobre o que e capacitismo, e 27,5% dos demais que responderam que talvez tenham conhecimento a respeito do que é o capacitismo, enquanto 13,7% responderam afirmando que não possuem ou tem conhecimento a respeito do que é o capacitismo.

Com relação a prática do capacitismo, o gráfico a seguir enfatiza que em sua grande maioria as pessoas não se consideram capacitistas.

Gráfico:2

Título: Você se considera uma pessoa que pratica o capacitismo?

Fonte:elaborado pelos autores(2024)

todavia, neste gráfico foi constatado que, com a porcentagem de 52,9% dos entrevistados afirmaram que não praticam o capacitismo, e 37,3% dos que responderam afirmaram que talvez pratiquem o capacitismo, e com 9,8% dos demais afirmaram que se consideram pessoas que praticam o capacitismo.

No gráfico a seguir há uma extensa diferença entre os dados coletados na pesquisa do entendimento do que significa capacitismo, onde há um grande entendimento de qual é o significado do preconceito.

Gráfico:3

Título:Na sua opinião, o que significa o capacitismo?

Fonte:elaborado pelos autores(2024)

No gráfico apresentado mostra que, 84,3% dos que responderam afirmaram que o capacitismo é a desvalorização e desqualificação de pessoas com deficiência, os 7,8% declararam que não tem conhecimento do que significa o capacitismo, já 5,9% alegaram que significa que o indivíduo seja capacitado a desempenhar uma determinada função, e 2,0% declararam que o treinamento e formação para o indivíduo desenvolver atividades específicas.

Gráfico:4

Título: Você se considera uma pessoa que pratica o capacitismo?, se sim, marque as frases capacitistas que você já usou no dia a dia

Fonte:elaborado pelos autores(2024)

No gráfico acima, as respostas mostram que dentro do vocabulário popular a uma ampla implementação de frase capacitistas tendo, 47,1% dos entrevistados declarou que já pronunciaram a frase “está mais perdido que cego em tiroteio”, enquanto 45,1% informaram que já chegaram a pronunciar a frase “você e retardado”, com um percentual de 80,4% dos entrevistados afirmaram que pronunciam a frase, “esta cego ou surdo?”, e com os percentuais de 35,3% informaram que já expressaram a frase, “para de ser retardado” com o percentual de 13,7% informaram que já pronunciaram a frase, “estou cego de raiva”, e os 29,4% demais informaram que ja expressaram a frase, “achei que você era normal”.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de site para fornecer informações referentes ao capacitismo. Na qual juntamente com os dados pesquisados realizados, na pesquisa de campo tendo a sua importância pela razão de sua finalidade que é a sensibilização e o combate da prática do capacitismo.

No qual o website dispôs do intuito de apresentar o entendimento deste tipo de discriminação, diante do que foi pesquisado, o website vem como um reforço com a responsabilidade de promover a sensibilização contra o capacitismo a pessoas com deficiência, promovendo empatia e a aceitação

destas pessoas na sociedade. Finalizando o site sendo de utilidade ampla e proveitosa ao aprendizado do significado desta hostilidade.

REFERÊNCIAS

ALVES, JACKELINE; HENRIQUE, GUILHERME. dificuldades de acesso aos serviços de saúde para pessoas com deficiência. ed. goiás:jornal UFG, 2021.

CAMPBELL, Fiona Kumari. “Incitando Ficções Jurídicas: O Encontro da Deficiência com a Ontologia e o Corpo Capacitista da Lei”. Griffith Law Review, Londres, v. 10, n. 1, p. 42-62, 2001.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B... **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 788 p.

GONZAGA, Alvaro Luiz Travassos de Azevedo, LABRUNA, Felipe, MOLEIRO, Andressa Ferreira de Campos, Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 29, 2023.

MAZZOTTA, Marcos José da Silveira, D'ANTINO. inclusão social de pessoas com deficiência e Necessidades Especiais: cultura, educação e lazer, saúde social. São Paulo, v.20, n.2, p.377-389, 2011.

MDN WEB DOCS. <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>, 2023.

ROSA, MARIANA. Capacitismo: o que é e como a escola deve enfrentá-lo. São Paulo ed. camila cecílio, 2024.

SACRAMENTO, Gabriel. HTML: o que é essa linguagem de marcação e quais são suas principais tags?

<https://blog.somostera.com/desenvolvimento-web/html-o-que-e> [s.d].

SILVA, M. S. JavaScript-Guia do Programador: Guia completo das funcionalidades de linguagem JavaScript. [S.l.]: Novatec Editora, 2010.